

Uporaba popisnih mikropodatkov v izobraževanju

Sebastian Kočar

Arhiv družboslovnih podatkov,
Fakulteta za družbene vede

Vsebina prezentacije

- Na kateri stopnji vključiti podatke v izobraževanju?
- Zakaj vključiti uporabo podatkov v izobraževanje?
- Prednosti uporabe mikropodatkov v izobraževanju
- Zakaj je pomembno vključiti popisne mikropodatke pri poučevanju demografije in sorodnih vsebin?
- Dobre prakse podpore poučevanja demografije s popisnimi mikropodatki
- Delavnice uradne statistike s poudarkom na popisnih mikropodatkih

Na kateri stopnji vključiti podatke v izobraževanju?

- Osnovnošolska
- Srednješolska
- Dodiplomska visokošolska
- Podiplomska visokošolska
- **VSE STOPNJE!**

Zakaj vključiti uporabo podatkov v izobraževanje?

- Podatkovna pismenost
- Statistična pismenost
- Metodološka pismenost
- Povezava teorije in prakse
- Reševanje konkretnih primerov iz resničnega življenja

Prednosti uporabe mikropodatkov v izobraževanju

- dodatni motivacijski faktorji pri učenju
- zavezanost k nalogam in spodbuda k analitičnem razmišljanju
- soočanje s kompleksnimi raziskovalnimi vprašanji
- učinkovitejši način do statističnih znanj
- učinkovitejši način do vsebinskih znanj
- znanje uporabe statističnih programskih paketov
- apliciranje znanja statistike tudi kasneje - „shranjevanje“ znanja
- statistična pismenost pedagogov ne-statističnih predmetov

Popisni podatki in poučevanje demografije

- specifične demografije in izhajajoče potrebe po uporabi (mikro)podatkov:
 - močan metodološki sistem
 - empirični pristop – temelji na proučevanju celotne populacije
 - numerična merjenja
- dodatne prednosti dela z mikropodatki
 - študenti postanejo „eksperti“ na področju demografske situacije v določeni tuji državi
 - postanejo tudi razgledani globalni državljani
 - razumevanja zgodovine kot razloga za določeno stanje
 - zavedanje o moči demografskih statistik pri oblikovanju politik

Podpora poučevanja demografije s popisnimi mikropodatki

- UK Data Service, IPUMS International, IECM (CED) dobre prakse:
 - specializirane podstrani za podporo vključevanja mikropodatkov pri (visokošolskih) predmetih
 - spletne učilnice (registracija za deljenje podatkov)
 - forumi za uporabnike popisnih mikropodatkov
 - dobre prakse vključevanja mikropodatkov (učitelji)
 - vodiči o popisnih podatkih, webinarji, konkretne naloge za delo s popisnimi podatki
 - spletna orodja za analizo mikropodatkov
 - gostujoča predavanja, delavnice, poletne šole

Delavnice uradne statistike in popisni mikropodatki

- Organizirane v sklopu sodelovanja Arhiva družboslovnih podatkov in Statističnega urada Republike Slovenije
- Identifikacija potrebe po aktivni podpori pri vključevanju
- Pripravljena je bila podatkovna datoteka za Registrski popis 2011
- Najprej predstavitev vključevanja popisnih mikropodatkov za visokošolske učitelje
- Nato individualni dogovori o predstavitvi rabe mikropodatkov na predavanjih/delavnicah
- Predstavitev s treh vidikov: pedagoškega, vsebinskega, podatkovnega

Hvala za pozornost!

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za družbene vede
Arhiv družboslovnih podatkov
Kardeljeva ploščad 5
1000 Ljubljana

www.adp.fdv.uni-lj.si

arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si

[Arhiv.Druzboslovnih.Podatkov](https://www.facebook.com/Arhiv.Druzboslovnih.Podatkov)

[@ArhivPodatkov](https://twitter.com/ArhivPodatkov)

Soočanje z demografskimi izzivi,
Informacijska družba 2015, 5.10.2015

